

МЕТОДҲОИ РАМЗГУЗОРИИ СИММЕТРӢ ВА АСИММЕТРӢ

ҶОНМУҲАММАДЗОДА ИСЛОМИДДИН ТЕША

Доктори фалсафа (PhD), саромӯзгори кафедраи технологияи иттилоотӣ ва методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

РАҲИМОВ МУРОДҶОН ШАМСУЛЛОЕВИЧ

Омӯзгори кафедраи системаҳои автоматикунонидашуда ва шабакаҳои алоқа Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

Аннотатсия. *Ин мақола ду усули асосии ҳифзи иттилооти криптографиро баррасӣ мекунад: рамзгузори симметрӣ ва асимметрӣ. Принципҳои кори онҳо, тафовутҳои асосӣ, бартарӣ ва камбудии ҳар як равиш ошкор карда шудаанд. Диққати махсус ба масъалаҳои амният, суръати коркарди маълумот ва татбиқишаванда дар соҳаҳои гуногун - аз наёмнависии бехатар то тиҷорати электронӣ ва имзои рақамӣ дода мешавад. Дар он инчунин алгоритмҳои муосир, ки ин усулҳоро истифода мебаранд ва нақши онҳо дар таъмини махфият ва яқинорчагии иттилоот дар муҳити рақамиро баррасӣ мекунад.*

Калидвожаҳо: *криптография, методҳои рамзгузорӣ, рамзгузори симметрӣ, рамзгузори асимметрӣ, AES.*

Аннотация. *В данной работе рассматриваются два основных метода криптографической защиты информации симметричное и асимметричное шифрование. Раскрываются принципы их работы, основные отличия, преимущества и недостатки каждого из подходов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, скорости обработки данных и применимости в различных сферах — от защищённой передачи сообщений до электронной коммерции и цифровой подписи. Также рассматриваются современные алгоритмы, использующие данные методы, и их роль в обеспечении конфиденциальности и целостности информации в условиях цифровой среды.*

Ключевые слова: *криптография, методы шифрования, симметричное шифрование, асимметричное шифрование, AES.*

Annotation. *This article discusses two main methods of cryptographic information protection symmetric and asymmetric encryption. It reveals the principles of their operation, the main differences, advantages and disadvantages of each approach. Particular attention is paid to issues of security, data processing speed and applicability in various areas — from secure messaging to e-commerce and digital signature. It also discusses modern algorithms that use these methods and their role in ensuring the confidentiality and integrity of information in the digital environment.*

Keywords: *cryptology, encryption methods, symmetric encryption, asymmetric encryption, AES.*

Ҳифзи маълумотҳои криптографӣ муҳимияти хоси худро дорад, ки имрӯзҳо ба талаботи замон нисбат аз ҳарвақта бештар зарурӣ ва муҳимият дорад. Дар ин мақолаи мазкур мо дар асоси маделҳои мушахас татбиқ мекунем, ки хусусиятҳои хоси рамзгузори симметрӣ ва асимметрӣ, инчунин фарқияти онҳоро дида мебароем то ки ба чи андоза ин методҳои рамзгузорӣ ба бехатарии иттилоот мувофиқи талабот ҷавобгӯй мебошад.

Дар рамзгузори симметрӣ агар комбинатсияи иттилоотӣ махфӣ мо барои як мизоч истифода шавад, дар ин ҳолат мо бояд боварӣ ҳосил кунем, ки он бехатар ба мизоч дарстрас карда мешавад. Системаи бехатарии огоҳкунанда низ муфид хоҳад буд, ки агар коди махфӣ мо бозкушоӣ карда шавад ва ихроҷи маълумот ба амал ояд. Сарфи назар аз маҳдудиятҳо ва хатарҳои амниятӣ, равиш рамзгузори симметрии мо дар асоси маделҳои кори худ бояд

иттилооти махфишударо ба рамзҳои криптографии нав дар ҳолати махфи нигоҳ дорад. Дар расми 1 бошад системаи бехатарии огоҳкунанда дар шакли графикӣ оварда шудааст.

Расми 1. Системаи бехатарии огоҳкунанда.

Стандарти рамзгузории пешрафта (AES) алгоритми рамзгузории симметрӣ мебошад. AES стандарте мебошад, ки рамзгузории 128 бит, 192 бит ва 256 битро имконият медиҳад. Рамзгузории симметрӣ дар муқоиса бо рамзгузории асимметрӣ бо суръати баланд аст ва дар системаҳои иттилоотӣ ба монанди системаи пойгоҳи додаҳо истифода мешавад. Восита усулҳои сершумори рамзгузорӣ ва рамзкушоӣ ба монанди ECB, CBC, CTR, CFB ва GCM. GCM нисбат ба талаботи CBC бехатартар ҳисобида мешавад ва барои иҷрои он ба таври васеъ қабул карда мешавад [2, с. 40].

Дар раванди рамзгузории симетри ба мо танҳо як парол истифода мешавад, ки раванди рамзгузории симетри дар асоси чунин қадамҳои зерин ба анҷом мерасанд:

1. Алгоритми муайяни рамзгузории математикӣ вучуд дорад.
2. Матн ва калиди он ба вуруди иттилооти рамзгузоришуда дода мешавад.
3. Дар анҷом мо матни рамзкунонидашударо ба даст меоварем.
4. Агар мо хоҷем, ки матни аслиро ба даст орем, ҳамон калиди махфи истифода мешавад, аммо бо алгоритми рамзкушоӣ.

Амсилаи раванди рамзгузории симетри дар расми 2 дар шакли графикӣ оварда шудааст.

Расми 2. Амсилаи раванди рамзгузории симетри.

Дар раванди интиқоли матни рамзгузошташуда агар гузаровоҷаи моро рамзкушоӣ кунанд, амнияти криптосистемаи рамзгузории симетри дар ин ҳолат фавран ҳалалдор

муваққатӣ барои мубодилаи маълумот байни сервер ва қорбар сохта мешавад. Ё онҳо имзоҳои рақамии рамзшударо созиш мекунад. Дар дигар ҳолат, ҳар кас метавонад бо истифода аз калиди умумӣ, ки дар домени сервер ҷойгир аст, чунин имзорои рақамии махфиро тафтиш кунад [4, с. 73].

Алгоритми симметрии бошад барои интиқол додани миқдори зиёди маълумоти рамзшуда хеле хуб аст. Дар ҳолати интиқол додани миқдори зиёди маълумоти рамзшуда рамзгузори асимметрии суғтар қор мекунад. Илова бар ин, ҳангоми ташкили мубодилаи иттилооти махфи бо истифода аз алгоритми асимметрии, ҳарду калид бояд ба ҳарду тараф маълум бошад ё ду ҷуфт (яктой барои ҳар як тараф).

Рамзгузори асимметрии ба шумо имкон медиҳад, ки бидуни қўшиши мизочон пайвасти беҳатарро оғоз кунед. Вақте ки суҳан дар бораи рамзгузори симметрии меравад, мизоч бояд рамзи махфиро донад. Бо вучуди ин, набояд фикр кунад, ки равиши асимметрии 100% беҳатар аст. Масалан, он ба ҳамлаҳои қадшикани дар миёна дучор мешавад. Ин вақте аст, ки компютер дар қисмати сервер ва шумо калиди умумиро ҷойгир мекунад, ки калиди умумии худро ба Шумо мефиристад ва ҳангоми интиқоли маълумот аз ҷониби Шумо он калиди умумии серверро истифода мебарад. Дар натиҷа бошад, маълумоти махфӣ боздошта мешавад.

Дар бораи шикастани рамз ва созиш, бори дигар қайд мекунем, ки дар ҳолати рамзгузори симметрии мушкили ба таври махфӣ интиқол додани калиди навбатӣ ба миён меояд. Дар робита ба ин, алгоритми асимметрии осонтар аст. Сервер танҳо бояд ҳардуи қалди махфиро иваз кунад ва калиди умумии навтаъсисро фиристад. Дар тавлиди қалидҳо ҳамеша мувофиқи як алгоритм анҷом дода мешавад, бинобар ин, агар он маълум шавад, амнияти пойгоҳи маълумотҳо зери хатар хоҳад буд.

Рамзгузори симметрии одатан дар асоси як қатор блокҳо, ки функцияҳои табдили математики доранд, ва шифри асимметрии бошад, аз руи масъалаҳои математики сохта мешавад. Ҳамин RSA аз рӯи масъалаи баланд бардоштани тавоноии беҳатари бо ҳисобкунии минбаъдаи модул сохта шудааст. Дар натиҷа, алгоритмҳои рамзгузори симметрии ба осонӣ тағир дода мешаванд, дар ҳоле ки алгоритмҳои рамзгузори асимметрии қариб ғайриимкон аст [5, с. 68].

Таъсири беҳтарин тавассути омезиши ҳарду намуди рамзгузори ба даст оварда мешавад. Бо истифода аз алгоритми асимметрии калиди пинҳонӣ барои рамзгузори симметрии ба сервер фиристода мешавад ва мубодилаи ахборот ба воситаи алгоритми симметрии сураг мегирад. Дар ин ҷо мо метавонем, ки якҷанд роҳҳои истифода кунем, аммо калиди умумӣ одатан тағир намеёбад.

Дар рамзгузори симметрии паролҳо аз рӯи қоидаҳои махсус бо назардошти рақамҳо, ҳарфҳо, регистрҳо ва ғайра сохта шудааст, ки бо комбинатсияи мураккабии зиёд сохта мешаванд. Дар раванди рамзгузори асимметрии он қадар беҳатар нестанд, аммо махфияти онҳо бо он таъмин қарда мешавад, ки танҳо сервер онҳоро медонад. Новобаста аз намуди рамзгузори интиҳобшуда, ҳеҷ яке аз онҳо 100% беҳатариро қаролат намедиҳад [6, с. 297]. Дар хотир доред, ки ҳама гуна равиш бояд бо дигар воситаҳои амнияти иттилоотӣ якҷоя қарда шавад. Тавре ки мо мебинем, соҳаҳои татбиқи ҳарду намуди рамзгузори гуногунанд, бинобар ин, ҳангоми интиҳоб, шумо бояд имкониятҳои алгоритмҳои бо вазифаҳои дар ихтиёрдошта алоқаманд кунед.

АДАБИЁТ

1. Аграновский А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А.В. Аграновский, Р.А. Хади.- М.: Солон-Пресс, 2009,256 с.
2. Айерленд К. Классическое введение в современную теорию чисел. / К. Айерленд, М. Роузен. - М.: Мир, 1987, 428 с.
3. Акритас А. Основы компьютерной алгебры и приложениями. / А. Акритас. - М.: Мир, 1994, 544 с.
4. Алферов А. П., Зубов А. Ю., Кузьмин А. С., Черемушкин А. В. Основы криптографии: Учебное пособие // М.: Гелиос АРВ, 2005. 480 с.
5. Mirzoev, M. S. Technological effectiveness of the results of computer science education in secondary school as a factor of the quality of education in the distance learning system [Text] / M.S. Mirzoev, I.T. Dzhonmakhmadov, O.K. Shevchenko // International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education «TELE2021». – С. 297-300. <https://easychair.org/conferences/overview?a=26470321>,<https://tele.stu.lipetsk.ru/>